

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE VERANO 2012, 2016, 2020 Y 2024.

Sorayda Martínez Monroy¹, Jhon Edisson Alvarado Torres³

¹*Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Calle 52 Sur # 93D - 97, Colombia*

Resumen— Este estudio documental analiza las acciones de sostenibilidad en las ediciones de los Juegos Olímpicos de verano desde 2012 hasta 2024, contrastándolas con las pautas del Comité Olímpico Internacional (COI). Pese a inconsistencias en cuanto al cumplimiento de promesas sostenibles, se examinaron las implementaciones en París 2024, Tokio 2020, Río 2016 y Londres 2012. Se utilizaron estudios publicados entre 2012 y 2024 en inglés, español y portugués, acudiendo a bases de datos como Scopus y Science Direct, EBSCO eBooks Academic Collection, SciELO, Dialnet y Redalyc principalmente; enfocándose en términos relacionados con sostenibilidad y legado deportivo. Los hallazgos destacan que París 2024 se centra en la neutralidad de carbono y el uso de infraestructuras existentes; Tokio 2020 presenta políticas ambientales: huella hídrica, calidad del aire y energía renovable, pero con una efectividad limitada; Río 2016 se centra en la reforestación y conservación de áreas naturales aunque enfrentó dificultades económicas, afectando su compromiso sostenible; y Londres 2012 resaltó en transporte público y otras metas ambiciosas, aunque con limitaciones en innovación durante su implementación.

Palabras Clave Sostenibilidad, Legado, Juegos Olímpicos.

Abstract

This desk study analyzes sustainability actions in the editions of the Summer Olympic Games from 2012 to 2024, contrasting them with the guidelines of the International Olympic Committee (IOC). Despite inconsistencies in the fulfillment of sustainable pledges, implementations in Paris 2024, Tokyo 2020, Rio 2016 and London 2012 were examined. Studies published between 2012 and 2024 in English, Spanish and Portuguese were used, turning to databases such as Scopus and Science Direct, EBSCO eBooks Academic Collection, SciELO, Dialnet and Redalyc mainly; focusing on terms related to sustainability and sports legacy. The findings highlight that Paris 2024 focuses on carbon neutrality and the use of existing infrastructure; Tokyo 2020 presents environmental policies: water footprint, air quality and renewable energy, but with limited effectiveness; Rio 2016 focuses on reforestation and conservation of natural areas although it faced economic difficulties, affecting its sustainable commitment; and London 2012 stood out in public transport and other ambitious goals, although with limitations in innovation during its implementation.

Keywords— Sustainability, Legacy, Olympic Games.

Sorayda Martínez-Monroy, soraydamartinezmonroy@gmail.com

Como fuentes de Información, se consultaron las bases de datos Scopus, Google Scholar, Science Direct, EBSCO eBooks Academic Collection, SciELO, Dialnet y Redalyc. y, referencias bibliográficas de los artículos seleccionados para identificar otros estudios de interés.

En cuanto a estrategia de búsqueda, se tuvieron en cuenta las palabras clave: Juegos Olímpicos, Sostenibilidad, Sustentabilidad y Legado deportivo. Estos términos fueron combinados mediante operadores booleanos (AND, OR, NOT) para optimizar la búsqueda y obtener resultados relevantes para el análisis.

La selección y evaluación de estudios se hizo en tres etapas. La primera enfocada a revisión de títulos y resúmenes para descartar aquellos que no se alineaban con los criterios de inclusión; la segunda, lectura completa de los textos seleccionados y, la tercera, dedicada a síntesis de resultados: Sistematización y categorización según la versión de los Juegos Olímpicos y luego, síntesis cualitativa de los resultados, identificando patrones, tendencias y vacíos en la literatura revisada.

Resultados y discusión (Arial, 11 puntos, negrita, justificado)

El Comité Olímpico Internacional (COI) es una organización no gubernamental y sin fines de lucro que supervisa la organización de los Juegos Olímpicos de verano e invierno y posee todos los derechos sobre los símbolos, la bandera, el lema, el himno y los Juegos Olímpicos” (Macmillan, 2016). Como máxima organización trabaja para garantizar que los ideales olímpicos se respeten y se fomenten a nivel mundial. “EL COI desempeña un papel clave en la gobernanza global al promover la paz internacional, la protección del medio ambiente, la igualdad sexual, los derechos a la salud física y la protección de los derechos deportivos de los grupos desfavorecidos” (Geffroy., et al, 2021)

En esta línea, el Comité Olímpico ha demandado que las ciudades candidatas como sede de los juegos Olímpicos se comprometan con la sostenibilidad mediante acciones como la reducción de la huella de carbono, eficiente manejo del agua y conservación de la biodiversidad en general. Pero es importante que las ciudades sede analicen cuidadosa y responsablemente sus alcances frente a los presupuestos posibles. “Además, en la mayoría de los casos, los Juegos suponen una inversión deficitaria para las ciudades anfitrionas, las cuales deben hacer frente a deudas desorbitadas que se traducen en un verdadero agujero económico para su comunidad” (Jiménez, 2021).

A través de la Agenda Olímpica 2020 y la Agenda Olímpica 2020+5, se recomienda al Comité Olímpico Internacional, liderar dar garantía a la inclusión de asuntos de sostenibilidad en todos los aspectos de los Juegos Olímpicos. Lo anterior exige el desarrollo de estrategias integrales de sostenibilidad y responder con legado post-Juegos, apoyados en la Unión Mundial de Ciudades Olímpicas UMVO y los CON.

La Recomendación 2 de la Agenda Olímpica 2020+5 (IOC, 2021) se centra en promover la sostenibilidad en todas las etapas y aspectos de los Juegos Olímpicos. Esta recomendación busca asegurar que los Juegos no solo sean un evento deportivo de primer nivel, sino también un catalizador para el desarrollo sostenible, dejando un legado positivo para las ciudades anfitrionas y el planeta.

Juegos Olímpicos París 2024

Desde la candidatura de París 2024, se anuncia un enfoque ambiental, con notable interés por conseguir ser los Juegos más sostenibles hasta ahora, con marcado énfasis en la neutralidad de carbono y el uso de infraestructuras existentes con el fin de minimizar el impacto ambiental. Los tres intentos de candidatura olímpica de París muestran ideas y planes recurrentes compartidos por cada uno, con modificaciones para enfatizar la singularidad y la sostenibilidad, lo que resulta en una regeneración urbana y un desarrollo deportivo exitosos. (Jastrząbek, 2023)

Entonces, los Juegos Olímpicos de París 2024 se encaminan hacia el cumplimiento de estas directrices, con el objetivo de desarrollar eventos eco-responsables y utilizar el deporte para promover la salud, la educación y la participación cívica. Además, se busca fomentar el crecimiento regional, la inclusión y la transformación ambiental (Interim Evaluation Report on the Legacy and Sustainability Strategy of Paris 2024, 2023). Es por ello, que los Juegos Olímpicos de París 2024, se están aprovechando para facilitar la transformación metropolitana en la región de Isla de Francia mediante la integración de las instalaciones olímpicas y los objetivos heredados en los patrones de desarrollo urbano existentes (Geffroy., et al, 2021).

Tal como lo destaca el Comité Olímpico Internacional en su portal de internet “Es importante resaltar que París 2024 son los primeros Juegos en la historia que dedican una atención tan escrupulosa a las consideraciones climáticas y ambientales mucho antes de que el evento realmente tenga lugar (COI, 2023)

Como ejemplo de estas medidas están las mencionadas por Alondra Flores (Adaptado por Flores y Polidoro, 2024) en artículo originalmente publicado en WIRED. Italia que menciona que, la razón por la que las camas (muy resistentes) dispuestas para los deportistas en los Juegos Olímpicos de París 2024 se han fabricado con cartón, hace parte de una iniciativa de sostenibilidad, que también incluye mesas de café elaboradas con gallos de bádminton y cobertores fabricados con tela de paracaídas. En cuanto a las ceremonias de apertura y clausura, destaca la presencia de bailarines, todos con trajes exclusivos diseñados por la directora de vestuario, Daphne Burki quien ha demostrado su interés en la moda sostenible, por lo que muchas de las prendas utilizadas en el desfile son creaciones recicladas. (Hernández, 2021)

Juegos Olímpicos Tokio 2020

La sostenibilidad de los Juegos de Tokio 2020 se basa en cinco temas principales: "Cambio climático", "Gestión de recursos", "Medio ambiente natural y biodiversidad", "Derechos humanos, trabajo y prácticas empresariales justas" y "Participación, cooperación y comunicación". (Games, 2021). Sin embargo, tuvieron un mejor desempeño en términos ambientales en comparación con ediciones anteriores, en parte debido a la reducción de participantes a causa de la pandemia de COVID-19. La candidatura de Tokio se centró en la sostenibilidad, teniendo como propósito alcanzar la neutralidad de carbono y aumentar los espacios verdes, bajo el lema "Ser mejores, juntos por el planeta y la gente". Se lograron metas alrededor de reciclaje y reutilización de materiales, el uso de energía 100% renovable y la creación de una Villa Olímpica impulsada por hidrógeno. Sin embargo, a pesar de estos logros, el evento será recordado como los “Juegos de la pandemia”. Entonces, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 pueden haber sido los más ecológicos, pero la falta de asistencia debido al COVID-19 puede haber influido en estos puntajes. (Trendafilova, et, al, 2022)

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 muestran que la sostenibilidad y la accesibilidad son claves para los futuros Juegos Olímpicos, alineándose con la Agenda 2020+5 del COI y las lecciones aprendidas de la COVID-19 (Russo, et al, 2022). Dentro de ellas se encuentran “el uso de desechos electrónicos para crear medallas olímpicas de 2020 podría ahorrar energía y reducir las emisiones de CO₂, con posibles beneficios para el medio ambiente, la salud humana y la recuperación económica” (Leader, et, al, 2017).

En consecuencia, “La mayoría de los japoneses apoyan políticas de protección ambiental, igualdad de género y prevención de desastres, pero hubieran deseado reducir el gasto público para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020” (Yamamura, 2021). Empero, los Juegos de Tokio 2020 sirven como una llamada de atención para acelerar las medidas de salud pública contra el calentamiento global, destacando la necesidad de contramedidas integrales para hacer frente al calor (Yamasaki & Nomura, 2022)

Juegos Olímpicos Río 2016

Por su parte, Río 2016, presentó grandes desafíos en este tipo de ejecuciones, reflejando un compromiso débil, debido a problemas económicos y de infraestructura. Aunque se intentaron implementar políticas de gestión de desechos y conservación, la efectividad fue cuestionada. Los Juegos Olímpicos de 2016 se alinearon ligeramente con la expansión del transporte y las mejoras de los espacios verdes, pero había una enorme brecha entre las metas físicas, ambientales, económicas y socioculturales de los Juegos y los objetivos de sostenibilidad urbana (Boroghi, et al, 2018).

Los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro generaron inversiones, desarrollo de infraestructura, creación de empleo e impulsaron el turismo, pero también dejaron muchas instalaciones deportivas abandonadas y una falta de control ambiental (Da Silva, et al, 2023). Por lo que no contribuyeron al crecimiento económico de la ciudad y provocaron una crisis financiera debido a los enormes costos de albergar los Juegos (Boroghi, et al, 2018). Aun cuando, los compromisos de construcción sustentable de Río 2016 incluyen el uso de hasta un 20% de ceniza de caña de azúcar y un 50% de agregados reciclados limpios de residuos de demolición en la producción de hormigón. (Filho, et al., 2013)

Los Juegos Olímpicos de Londres 2012 provocaron inmovilidad de visitantes y desviaron el consumo de ocio hacia los lugares oficiales del evento, lo que afectó al comercio de las pequeñas empresas. (Duignan & Pappalepore, 2019). Asimismo, provocaron cambios en el mapa de desigualdades y agotaron las condiciones políticas y económicas que alimentaron el ciclo de megaeventos en Brasil (Oliveira, et al. 2020)

Lo anterior permite suponer que “las consecuencias de los grandes eventos no siempre se pueden categorizar como ventajas. Los beneficios económicos y urbanísticos no están distribuidos de manera uniforme por toda la ciudad, lejos que están de las zonas de mayor interés para la población más socialmente vulnerable” (Oliveira & Andrade, 2017)

Juegos Olímpicos Londres 2012

Los Juegos Olímpicos de Londres 2012 se llevaron a cabo en el Valle del Bajo Lea, una zona del East End con problemas de contaminación y falta de conectividad. El evento buscó regenerar el área mediante mejoras en estos puntos y en infraestructura con la implementación del plan

"Dos-Cuatro-Uno" en la construcción y organización. En 2006, se creó la Olympic Park Legacy Company para asegurar un legado sostenible, seguido por la London Legacy Development Corporativo en 2012. La arquitectura paisajística sustentable del Parque Olímpico Reina Isabel implica el reciclaje y el uso de materiales de origen local, pero también borra los socioecosistemas de sus conjuntos de suelos para el desarrollo de propiedades y marketing global. (Guibert & Tostevin, 2022)

Es importante destacar que con los Juegos de Londres 2012, se comenzó la implementación de un sistema de gestión para la sostenibilidad de eventos, y se estableció una técnica de medición de huella de carbono; sus estrategias se centraron en el reciclaje y la eficiencia energética. De acuerdo con lo mencionado por (Davies, 2014) en cuanto a legado urbanístico, si bien los Juegos Olímpicos pueden fomentar la regeneración urbana, no aseguran por sí mismos resultados perdurables. Su efecto positivo está ligado a una integración completa con otros proyectos previstos en la ciudad que los acoge. Sin embargo, constituyen una oportunidad excepcional para acelerar futuros planes de regeneración, siendo fundamental analizar su contribución de manera global para reconocer los beneficios reales.

Es de notar que, a pesar del gran despliegue mediático y publicitario que se genera alrededor de los Juegos Olímpicos, y a sabiendas que, como lo indica (Rocha, 2020) las acciones de marketing sostenible tienen repercusión positiva en la imagen del evento deportivo, en la valoración en los turistas al producto conmemorativo, en sus intenciones de comportamiento y en la imagen del evento mismo. A este aspecto no se le da la importancia necesaria en el impacto ambiental, aunque está estrechamente ligado a este megaevento (Leal et al, 2019).

Como lo refleja la tabla 1, hay un esfuerzo creciente por parte de los Juegos Olímpicos para integrar la sostenibilidad en su planificación y ejecución. Sin embargo, de acuerdo con la Agenda 2020 siguen quedando asuntos pendientes:

Innovaciones y avances tecnológicos importantes tales como el uso de hormigón ecológico en Rio 2016 y la creación de medallas recicladas en Tokio 2020 cobran real efectividad en tanto se convierten en medidas a implementarse más allá de estos eventos para una reducción real en el cambio climático.

En cuanto a pautas internacionales de calidad del aire en Rio 2016, se reconoce como un logro, pero resultaría significativo de haberse mantenido una vez culminados los juegos. De igual manera, los datos arrojados sobre emisiones compensadas no profundizan sobre su suficiencia.

Por otra parte, es de tener en cuenta que cada ciudad tiene diferentes capacidades tecnológicas, financieras y políticas para implementar estrategias sostenibles. Londres, Tokio y París, por ejemplo, parecen haber tenido un enfoque más avanzado en comparación con Río, donde las iniciativas fueron más limitadas en alcance, lo que deja interrogantes sobre la equidad en la sostenibilidad olímpica.

Igualmente, bien se sabe que la sostenibilidad es un pilar de la Agenda 2020, es crucial evaluar si las infraestructuras y las mejoras urbanas, como las promovidas en París 2024, tendrán un impacto positivo duradero tal como se anuncia.

Tabla 1. Sostenibilidad en los Juegos Olímpicos: Recomendación 2 de la Agenda 2020+5

	Lograr unos Juegos Olímpicos positivos para el clima	Desarrollar estrategias para abordar el impacto del cambio climático	Apoyar a los COJOS y a sus grupos de interés (enfoque de derechos humanos)
Londres 2012	Uso de tecnología baja en carbono en el Velódromo (Arnold et al., 2011).	Implementación de un estándar de gestión de sostenibilidad para eventos (LOGOC, 2011)	Políticas de diversidad e inclusión (LCOG, 2009).
Río 2016	Mezclas de hormigón ecológico que utilizan hasta un 20% de ceniza de caña de azúcar y un 50% de agregados reciclados muestran resultados prometedores para reducir las emisiones de dióxido de carbono y promover el reciclaje local en los proyectos de construcción de Río 2016 (Filho, et al., 2013)	" Nuestro objetivo era reducir las emisiones bajo el control de Río 2016 en un 18,2% en relación con el escenario de referencia inicial calculado en 2014 y compensar todas las emisiones operativas, así como una gran parte de las emisiones asociadas al viaje de los espectadores." (Comité Organizador Río 2016, 2017). La calidad del aire en la ciudad de Río de Janeiro durante los Juegos Olímpicos de 2016 superó los estándares nacionales e internacionales, debido principalmente a las obras civiles y mejoras en la movilidad urbana.	Si bien hubo esfuerzos en programas de inclusión social y voluntariado, también ocurrieron situaciones que afectaron negativamente los derechos humanos, desalojos y desplazamientos de residentes de Vila Autódromo, una comunidad de clase trabajadora. Esto resultó en un aumento del valor de la tierra para ganancias privadas, evidenciando desafíos en la protección de los derechos de las comunidades locales. (Banisar et al., 2012)
Tokio 2020	Medallas hechas de electrónicos reciclados (Lieder et al., 2017). Medidas de ahorro de energía y reducción de CO2.	Récord por medidas ecológicas debido a la asistencia limitada (Trendafilova et al, 2022).	Los J.O. Tokio 2020 trajeron consigo gastos astronómicos, lavado de imagen, desplazamiento, militarización de la seguridad y corrupción, lo que demuestra que los J.O. pueden ser demasiado grandes para tener éxito. Boykoff. (2023)

París 2024	Implementación de iniciativas ambientales a través del desarrollo de infraestructura sostenible y promoción del transporte público y movilidad en bicicleta.	Fomento de prácticas sostenibles en la organización del evento, como el uso de materiales reciclables y la minimización de residuos.	Enfoque en la inclusión y la diversidad, asegurando que todos los involucrados, incluyendo voluntarios y trabajadores, se beneficien de condiciones justas y equitativas.
	Construcción en áreas NO protegidas de naturaleza estatutaria y culturales		Fomentar la entrega de beneficios duraderos a las comunidades anfitrionas antes y después de los JJOO
Londres 2012	La transformación del área degradada de Homebush Bay en un espacio público sostenible; construcción respetuosa con el medio ambiente. (LOCOG,2011)		"Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012 dieron como resultado una inversión de £60 millones en los canales y ríos del Valle Bajo del Lea, lo que dio lugar a un importante programa de regeneración y restauración y a una característica importante del Parque Olímpico Reina Isabel" (Dawson & Jöns, 2018, p. 53).
Río 2016	Proyectos como la Floresta dos Atletas, situados cerca de zonas ecológicamente valiosas como la Floresta do Camboatá y el do Gericinó-Mendanha, demuestran un esfuerzo por integrar el desarrollo urbano con la conservación ambiental en áreas urbanas no protegidas oficialmente. (Luiz et al., 2023).		"La Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 muestran un desarrollo de infraestructura ineficaz, demoras y gastos excesivos, lo que resalta la necesidad de estrategias de gestión para mejorar la infraestructura de las ciudades anfitrionas durante la planificación del evento" (Kirby & Crabb, 2019)
Tokio 2020	En toda la ciudad, municipios, comunidades y grupos trabajaron para embellecer áreas urbanas con vegetación y crear centros de biodiversidad accesibles al público, lo que permitió a Tokio, durante los Juegos, avanzar en iniciativas para fomentar un entorno urbano armónico con la naturaleza. (LCOG,2020)		"Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020/2021 fueron un proyecto político del establishment conservador y encontraron una oposición sustancial, pero los Juegos tuvieron un impacto positivo en la innovación tecnológica y la infraestructura de la ciudad" (Chiavacci & Wiczorek, 2023).
París 2024	Utilización de infraestructuras existentes y temporales para evitar impactos negativos en áreas protegidas, enfocándose en la renovación sobre la construcción de nuevas estructuras en áreas sensibles.		Datos Pendientes por la proximidad temporal del evento.

Fuente: Elaboración propia a partir de múltiples fuentes.

La tabla 1, realiza lo importante que resulta la sostenibilidad en los Juegos Olímpicos, no solo desde una perspectiva ambiental, sino también en términos de derechos humanos y justicia social. Sin embargo, a continuación, se exponen algunos puntos que merecen atención ya que persisten importantes brechas entre los ideales y la práctica, fundamentalmente en lo que tiene que ver con justicia social y derechos humanos.

Pese a los esfuerzos por implementar políticas de diversidad e inclusión en Londres 2012, los resultados en Río 2016 y Tokio 2020 muestran asuntos preocupantes. En Río, por ejemplo, los desalojos forzosos y desplazamientos de comunidades vulnerables, como en Vila Autódromo, revelan fallas graves en la defensa de los derechos humanos, situación contradictoria para los principios enmarcados en sostenibilidad social que los Juegos Olímpicos deberían promover.

Desigualdad en cuanto a beneficios económicos, mientras algunos se ven beneficiados por aumento del valor de la tierra, otros son víctimas de gentrificación en ciudades anfitrionas como Río, lo que exacerba las desigualdades sociales y muestran que la sostenibilidad económica no se distribuye de equitativamente entre los distintos miembros y sectores poblacionales. De otro lado, Tokio 2020 tuvo costos desmesurados, corrupción y la militarización de la seguridad, lo que termina por socavar los objetivos de sostenibilidad.

En cuanto a París 2024, la inclusión y diversidad son respuestas positivas a los problemas observados en ediciones anteriores. Sin embargo, el éxito de estas políticas dependerá de su implementación real y de largo plazo en condiciones de equidad para sus diversos públicos.

Tabla 2. Sostenibilidad en los Juegos Olímpicos: Recomendación 2 de la Agenda 2020+5

	Mejorar el seguimiento y la medición del impacto y el legado de los Juegos Olímpicos	Alentar a las FI y a las Federaciones Nacionales (NF) a utilizar las instalaciones de los anfitriones olímpicos	Comunicar, promover y celebrar el legado de todas las ediciones de los Juegos Olímpicos: "Una vez que una ciudad olímpica siempre es una ciudad olímpica")
Londres 2012	London Legacy Development Corporation (LLDC) fue formada en 2012 para aprovechar el legado de los Juegos Olímpicos de Londres, desarrollando el Parque Olímpico Reina Isabel como un centro de crecimiento e innovación para el este de Londres (LLDC, 2012).	"Proporcionaron un modelo sustentable para grandes eventos deportivos, combinando sedes nuevas y existentes y satisfaciendo los requisitos de las partes interesadas" (Bulley & Cardwell, 2015). East Village: Anteriormente la Villa Olímpica, ahora convertida en una zona residencial con apartamentos y	Los éxitos de Londres 2012 en términos de sostenibilidad y eficiencia se compartieron con futuros COJO, ayudando a mejorar la planificación de eventos posteriores. Además, se investigó cómo este legado impactó la actividad física y el sector deportivo en medio de una crisis del costo de vida, demostrando que el enfoque sostenible sigue

		servicios. Eventos Post Juegos: Campeonato Mundial de Atletismo IAAF 2017, Estadio Olímpico de Londres; Diving World Serie, London Aquatics Centre.	teniendo efectos a largo plazo (London Sport, 2022).
Río 2016	Los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro generaron inversiones, desarrollo de infraestructura, creación de empleo y un impulso al turismo, pero también provocaron un alto nivel de abandono de instalaciones deportivas y falta de control ambiental (Faria & Pereira, 2023).	El informe oficial señala que se logró una "participación colaborativa con los socios del Movimiento Olímpico para asegurar que los juegos fueren un catalizador para el desarrollo social y económico" (IOC,2017) Eventos Post Juegos: Rio Open.	Se trabajó conjuntamente con patrocinadores y organizadores locales para minimizar impacto ambiental, promoviendo proyectos de infraestructura sostenible, como la construcción de instalaciones deportivas reutilizables y el uso de transporte público ecoeficiente (IOC 2017)
Tokio 2020	Puede que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 hayan sido los más respetuosos con el medio ambiente, pero la falta de asistencia debido a la pandemia de COVID-19 puede influir en los resultados" (Trendafilova et al., 2022).	Se han llevado a cabo eventos deportivos de gran envergadura en Japón, como el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, el Campeonato Mundial de Bádminton , el Grand Slam de Judo. Además, el Estadio Olímpico de Tokio ha albergado el World Athletics Continental y campeonatos Mundiales de Atletismo Paralímpico. El Ariake Urban Sports Park fue sede del Campeonato Mundial de Skateboarding.	Tokio 2020 presentó la segunda versión de su Plan de Sostenibilidad que abarca numerosas iniciativas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (TOCOG, 2020).

París 2024	<p>Uso de tecnologías avanzadas y asociaciones con expertos para evaluar de manera continua los efectos. Han establecido un sistema de indicadores clave de rendimiento y están trabajando con entidades académicas y organizaciones internacionales para asegurar evaluaciones imparciales y basadas en evidencia.</p>	<p>París 2024 ha implementado programas de cooperación y desarrollo dirigidos a maximizar el uso post-juegos de las instalaciones. Esto incluye la colaboración con las federaciones para organizar eventos y entrenamientos en estas instalaciones.</p>	<p>Emplea plataformas digitales, eventos en vivo y alianzas con medios para destacar continuamente la historia y el impacto de los Juegos Olímpicos. Esta estrategia asegura que el concepto de "Una vez que una ciudad olímpica, siempre es una ciudad olímpica" siga siendo un tema relevante en las discusiones sobre deporte y desarrollo a nivel mundial.</p>
------------	---	--	--

Fuente: Elaboración propia a partir de múltiples fuentes.

La tabla 2, proporciona un panorama que enfatiza en los esfuerzos ambientales en los Juegos Olímpicos bajo la Agenda 2020, puntualmente en desarrollo urbano y conservación ambiental en las ciudades anfitrionas. Empero, así como se destacan logros, también hay áreas de mejora significativas:

Londres 2012 resalta por la transformación del área degradada de Homebush Bay en un espacio público sostenible, la inversión en el Valle Bajo del Lea y la creación del Parque Olímpico Reina Isabel, que son ejemplos claros de cómo los Juegos pueden dejar un legado positivo a largo plazo.

Río 2016 hizo esfuerzos por integrar el desarrollo urbano con la conservación ambiental, como en el proyecto Floresta dos Atletas, donde refleja un intento por fomentar la sostenibilidad en áreas no protegidas. Sin embargo, la ineficacia en la infraestructura, demoras y gastos excesivos subrayan una mala planificación y ejecución.

Tokio 2020 destacó en Innovación tecnológica con la creación de centros de biodiversidad y la integración de la vegetación en áreas urbanas, lo que contribuyó a un entorno urbano más armonioso con la naturaleza. Sin embargo, el trasfondo político del proyecto, con una oposición considerable al evento, destaca la desconexión entre las prioridades del gobierno y las de ciertos sectores de la sociedad. Si bien, la innovación tecnológica y los avances en la infraestructura son resultados positivos, el costo social y las tensiones políticas no deben ser ignorados cuando se evalúa la sostenibilidad general de estos Juegos.

París 2024 se concentró en la reutilización y reducción de impacto, haciendo uso de infraestructuras existentes y temporales, lo que es un gran avance en comparación con ediciones anteriores. Evitar la construcción en áreas protegidas y optar por la renovación sobre nuevas construcciones es clave para minimizar el impacto ambiental. No obstante, es prematuro determinar si esto se traducirá en beneficios duraderos y sostenibles para la ciudad y sus habitantes más allá del evento.

La tabla 2, entrega una visión general sobre los legados de los Juegos Olímpicos, centrándose en las estructuras de gobernanza, la financiación a largo plazo y el seguimiento de su impacto en diferentes ciudades. Aun así, hay diversos matices y retos en la gestión de estos legados:

En el caso de Londres 2012, la creación de la London Legacy Development Corporation (LLDC) para gestionar el legado de los Juegos Olímpicos de Londres 2023 es un ejemplo de planificación a largo plazo. El Parque Olímpico Reina Isabel se ha convertido en impulsor de innovación y crecimiento en la ciudad de Londres, lo que representa una propuesta estratégica de alto impacto urbano, económico y social.

De otra parte, Río 2016 se caracterizó por demostrar que, a pesar de las buenas intenciones, el manejo del legado olímpico requiere de planeación de largo alcance porque de lo contrario, enormes inversiones, logros en empleo e infraestructura, se ven menguados por el abandono de escenarios y ausencia de control ambiental.

Para el caso de Tokio 2020, en gran medida gracias a la pandemia COVID 19, estos juegos arrojaron un menor impacto ambiental, lo que resulta positivo desde una perspectiva de sostenibilidad. Aún así, por cuenta de la baja participación del público, es difícil evaluar a ciencia cierta el impacto las políticas establecidas. En este caso, queda el interrogante frente al resultado ambiental obtenido para replicar políticas en futuros eventos,

París 2024 enfatizó en integrar las instalaciones olímpicas en los patrones de desarrollo urbano existentes, lo que resulta prometedor. Al utilizar infraestructuras ya presentes y alinear los objetivos olímpicos con los planes de transformación metropolitana en Île-de-France, París parece estar tomando medidas proactivas para garantizar un legado sostenible. Sin embargo, es esencial monitorear cómo se implementarán estas iniciativas y si realmente lograrán beneficiar a las comunidades locales a largo plazo

Una muestra de enfoque hacia la sostenibilidad es recomendar a Federaciones Nacionales e Internacionales a emplear las instalaciones anfitrionas de los juegos Olímpicos con el propósito de optimizar los recursos. Aún así, son otros los desafíos y retos a enfrentar:

Como legado, Londres 2012 es referente por el destacado uso de las infraestructuras deportivas, armonizó el uso de sedes nuevas y con las existentes, dando lugar al cumplimiento de recomendaciones en cuanto a sostenibilidad mientras las partes involucradas quedaron satisfechas. Convertir la Villa Olímpica en el East Village, en zona residencial, y el utilizar el Estadio Olímpico y el London Aquatics Centre para eventos como el Campeonato Mundial de Atletismo en 2017, son acciones modelo. Queda revisar si este tipo de prácticas se puede adaptar en ciudades con menos recursos.

En el caso de Río 2016, mientras el informe de los Juegos declara que actuaron como acelerador del desarrollo social y económico, existen duras críticas por el nivel de abandono de infraestructuras y la cuestionable gestión en cuanto a desarrollo económico y social donde resaltan acciones de gentrificación y desplazamiento de residentes

Tokio 2020, por su parte, desarrolló medidas innovadoras de sostenibilidad, entre las que destacan, la construcción en madera sostenible de una “plaza del pueblo” que se entregó a los

gobiernos locales para futuros proyectos, como escuelas y parques. Empero, el COVID-19 perturbó gravemente la dinámica de los Juegos, limitando la asistencia y la visibilidad de estos esfuerzos de sostenibilidad.

París 2024, implementa programas de cooperación y desarrollo para optimizar el uso post-Juegos de los escenarios, involucrando a las federaciones en la organización de eventos y entrenamientos. Pese a estas interesantes iniciativas, se requiere vigilancia y control en la ejecución de estos proyectos para que las promesas de sostenibilidad no se vean menguadas por dificultades en su implementación.

Tabla 3.. Sostenibilidad en los Juegos Olímpicos: Recomendación 2 de la Agenda 2020+5

	Afinar la asignación de responsabilidades entre las partes interesadas para aumentar la eficiencia en todos los aspectos de la ejecución de los Juegos Olímpicos contexto y circunstancias	Colaborar con los OCOG para replicar, cuando sea pertinente y posible, las simplificaciones implementadas
Londres 2012	Las organizaciones de proyectos especializadas fueron responsables de asegurar las finanzas, completar las infraestructuras, negociar con las partes interesadas y la gestión diaria de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. (Grabher & Thiel, 2015) Los Juegos Olímpicos, se llevaron a cabo mediante un capitalismo regulatorio, lo que generó costos ocultos significativos en las aspiraciones de legado y obstaculizó las estrategias para generar más voluntarios comunitarios. Nichols y Ralston. (2015)	Publicación del informe que se centra en resaltar los resultados obtenidos y cómo estos han contribuido a los objetivos de sostenibilidad a largo plazo del Comité Organizador (LOCOG, 2011) proporcionando una visión general de las actividades y el progreso realizado desde la última publicación de sostenibilidad hasta la conclusión del programa de sostenibilidad.
RIO 2016	Los voluntarios locales desempeñaron un papel importante en la prevención de problemas, la planificación estratégica y el anclaje social de los Juegos Olímpicos de Río 2016. (Robeiro y Correa 2020) Los patrocinadores de los Juegos Olímpicos de Río 2016 tienen cinco categorías de objetivos: Responsabilidad social corporativa, Marca, Capacidad organizacional, Red y Desempeño financiero. (Pena, et al 2020)	El informe del Comité Organizador de los Juegos (SOGOC, 2016). ofrece un análisis exhaustivo de las operaciones y actividades llevadas a cabo. Este documento tiene como objetivo principal presentar y evaluar las diferentes estrategias y medidas implementadas para asegurar el desarrollo eficaz de los eventos, cubriendo aspectos desde la logística y la gestión de infraestructuras hasta las políticas de sostenibilidad y legado.

Fuente: Elaboración propia a partir de múltiples fuentes.

Es importante usar medios y canales de comunicación para promocionar el legado de los Juegos Olímpicos a fin de destacar el impacto positivo de cada una de las versiones de los Juegos, en línea con los compromisos asumidos para el largo plazo con la sostenibilidad, el progreso social, urbano, y económico de las ciudades sede.

Londres 2012 es reconocido por la transferencia de conocimientos generada a futuros Comités Organizadores de los Juegos Olímpicos (COJO) en torno a mejores prácticas. Dentro de los aportes significativos están la mejora en organización, el impacto de los Juegos en el sector deportivo y la promoción de la actividad física. El reto es lograr que estas acciones continúen y crezcan con el tiempo.

Río 2016, en este aspecto logró importante colaboración de patrocinadores y organizadores locales, pero requiere acciones de gobernanza efectiva y gran compromiso con el bienestar de las comunidades, Así los logros en materia de impacto ambiental asociados con infraestructura sostenible y uso de transporte público ecoeficiente no se ven afectados por el abandono.

La sincronía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante el diseño del Plan de Sostenibilidad, resulta para Tokio 2020, un paso acertado. El reflejo de esta planeación tiene lugar en uso tecnologías limpias y la reducción de la huella ecológica. Infortunadamente, la pandemia de COVID-19 no permitió llevar a cabo muchas de estas decisiones.

Con el fin de hacer más accesible y permanente el mensaje de sostenibilidad, París 2024 empleó estrategias digitales y mediáticas para promover continuamente el legado de los Juegos Olímpicos, lo que maximizó el impacto a nivel global.

Los Juegos Olímpicos de Londres 2012 si bien recibieron reconocimiento por su organización e infraestructura, también trajo costos ocultos significativos que terminaron afectando las expectativas de legado, especialmente en cuanto al sistema de voluntariado comunitario.

Los intereses de la empresa privada son una limitante para garantizar los beneficios para las comunidades relacionados con sostenibilidad en el largo plazo. En el caso de Londres, los resultados a nivel social y de inclusión a través de voluntariado comunitario no lograron el impacto esperado, lo que da cuenta de la necesidad de un enfoque más equilibrado entre lo financiero y lo social.

A diferencia de Londres, Río 2016 adoptó un enfoque centrado en involucrar a la comunidad en el voluntariado, quienes tuvieron un papel preponderante en el desarrollo tanto de los juegos como en la mitigación de inconvenientes logísticos para hacer más placentera la experiencia de los asistentes.

Pena et al. (2020) implementa cinco objetivos principales para los patrocinadores basados en responsabilidad social corporativa (RSC), marca, capacidad organizacional, red y desempeño financiero. En contraste, surge la dificultad de equilibrar las metas comerciales con las sociales y medioambientales.

La postura de Hernández (2021) sobre Tokio 2020, arroja luz sobre un tema importante: la instrumentalización del deporte como herramienta política. Tokio 2020 no solo fue un evento deportivo, sino también una plataforma para avanzar en los intereses estatales, influir en las relaciones internacionales y proyectar una imagen global de Japón. Esto se alinea con el respaldo

que el Comité Olímpico Internacional (COI) ha recibido de la ONU, lo que refuerza su relevancia política y diplomática.

Si bien los Juegos Olímpicos tienen un gran potencial en la promoción de las relaciones internacionales verdaderas y en la construcción de paz, la dimensión política puede desviar el enfoque de los objetivos sostenibles y sociales. Tokio 2020 ejemplifica cómo los intereses geopolíticos y propagandísticos pueden influir en la organización de los Juegos, a veces en detrimento de un enfoque más inclusivo y comunitario.

París 2024, centró su planificación en coordinación efectiva y acuerdos de colaboración detallados. Pese a esto, el tiempo dirá si las estructuras aseguran un impacto sostenible y positivo tanto en lo social como en lo medioambiental. Si bien la coordinación es clave para el éxito operativo, aún no está claro cómo París 2024 equilibrará los intereses financieros, sociales y ecológicos hacia el futuro.

La intervención de los Miembros del Comité Olímpico se presenta en tabla 3,, con foco los siguientes puntos:

Londres 2012: El informe presenta los resultados obtenidos y cómo estos han contribuido a los objetivos de sostenibilidad a largo plazo del Comité Organizador (LOCOG,2011) ofreciendo una visión general de actividades y progreso realizado desde la última publicación de sostenibilidad hasta la conclusión del programa de sostenibilidad.

Río 2016: El informe de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río 2016, (SOGOC, 2016). ofrece un análisis detallado de las operaciones y actividades suscitadas durante el desarrollo de los Juegos. Este documento presenta y evalúa las diferentes estrategias y medidas implementadas para asegurar el desarrollo eficaz de los eventos, desde la logística y la gestión de infraestructuras hasta las políticas de sostenibilidad y legado.

El informe post-Juegos de Tokio 2020 (TOCOG, 2020) Resume las operaciones durante los Juegos y la información recogida después. Incluye también una visión general de los ocho años de preparación, destacando los esfuerzos en sostenibilidad y logística.

Conclusiones

El análisis comparativo de las acciones de sostenibilidad en los Juegos Olímpicos de Verano desde Londres 2012 hasta París 2024 revela avances significativos en la integración de prácticas sostenibles en la planificación y ejecución de este megaevento deportivo. Los JJOO de Londres 2012 establecieron un precedente al enfatizar la regeneración urbana y el desarrollo de infraestructuras con bajas emisiones de carbono. París 2024 se perfila como un modelo prometedor con su enfoque en la neutralidad de carbono y el uso de infraestructuras existentes para minimizar el impacto ambiental.

Sin embargo, persisten desafíos críticos que amenazan la efectividad y el legado a largo plazo de estas iniciativas. Los casos de Río 2016 y Tokio 2020 evidencian que, a pesar de las políticas y compromisos asumidos, la falta de efectividad en la implementación y el impacto limitado en las comunidades locales pueden socavar los objetivos de sostenibilidad. La ineficaz gestión de proyectos de infraestructura, los desplazamientos de comunidades vulnerables y la

insuficiente consideración de los derechos humanos y la equidad social reflejan brechas significativas entre la teoría y la práctica.

Para lograr una sostenibilidad verdadera e integral, es imperativo que los organizadores de los Juegos Olímpicos adopten un enfoque holístico que vincule de manera inseparable los resultados ambientales con las dimensiones sociales y económicas. Los logros en materia urbana y ambiental deben acompañarse de beneficios tangibles para las comunidades locales, garantizando la equidad social y evitando la exacerbación de desigualdades existentes.

Además, es esencial establecer mecanismos claros, robustos y transparentes de medición y seguimiento del impacto a corto, mediano y largo plazo. Solo a través de una evaluación continua y la rendición de cuentas se podrá asegurar que las iniciativas de sostenibilidad tengan efectos duraderos y que las infraestructuras construidas sean utilizadas de manera eficiente y responsable, tanto ambiental como socialmente.

En el contexto crítico del cambio climático global, la vigilancia pública y la transparencia en el cumplimiento de las promesas ambientales por parte de los organizadores son fundamentales. Mantener una presión pública informada y activa es clave para asegurar que los futuros Juegos Olímpicos no solo sean eventos deportivos de élite, sino también catalizadores efectivos de desarrollo sostenible que dejen un legado positivo y equitativo para las generaciones venideras.

Finalmente, es crucial que el Comité Olímpico Internacional fortalezca sus directrices y mecanismos de supervisión para garantizar que las ciudades sede cumplan con los compromisos adquiridos en materia de sostenibilidad. La colaboración entre gobiernos, organizaciones internacionales, sector privado y comunidades locales es indispensable para transformar los Juegos Olímpicos en verdaderos motores de cambio positivo. Solo mediante un compromiso genuino y acciones concretas podremos asegurar que este evento emblemático contribuya de manera significativa al bienestar del planeta y de las generaciones futuras.

Referencias Bibliográficas

Banisar, D., Parmar, S., Silva, L., & Excell, C. (2012). *Moving from principles to rights: Rio 2012 and access to information, public participation, and justice*. Law.

<https://doi.org/10.2139/ssrn.2164685>

Boroghi, F. R., Ribeiro, P., & Lourenço, J. M. (2018). Olympics' impacts in Rio de Janeiro's urban sustainability. *Transylvanian Review*, 27(27), 7759-7765.

Bulley, J., & Cardwell, S. (2015). London 2012 legacy: A sustainable model for delivering large sports events. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Civil Engineering*, 168(2), 89-96. <https://doi.org/10.1680/cien.14.00007>

Carvalho, C. O. de, & Rodrigues, R. A. (2017). Los juegos olímpicos en Río de Janeiro y las leyes de excepción. *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, 17, 709-744.

<https://doi.org/10.22201/ijj.24487872e.2017.17.11031>

Chiavacci, D., & Wieczorek, I. (2023). Tokyo Olympics 2020: Between dream and contention. *Contemporary Japan*, 35(1), 3-15. <https://doi.org/10.1080/18692729.2023.2195312>

Comité Olímpico Colombiano. (2023). *Cuidado medio ambiental, uno de los focos de París 2024*. <https://olimpicocol.co/web/cuidado-medio-ambiental-uno-de-los-focos-de-paris-2024/>

COI. (26 de julio de 2023). <https://olimpicocol.co/web/informacion-general/>. Obtenido de <https://olimpicocol.co/web/informacion-general/>

Comité Olímpico Colombiano. (2024, mayo). *Agenda Olímpica: Los cinco principios rectores*. <https://olimpicocol.co/web/agenda-olimpica-de-ia-i-los-cinco-principios-rectores/>

Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio. (2020). *Presentación del informe preliminar sobre la sostenibilidad de los Juegos*. Recuperado de <https://olympics.com/es/noticias/presentacion-del-informe-preliminar-sobre-la-sostenibilidad-de-los-juegos>

Comité Organizador Río 2016. (2017). *Informe de sostenibilidad post-Juegos Río 2016*. Río de Janeiro: Río 2016.

Dawson, J., & Jöns, H. (2018). Unravelling legacy: A triadic actor-network theory approach to understanding the outcomes of mega events. *Journal of Sport & Tourism*, 22(1), 43-65. <https://doi.org/10.1080/14775085.2018.1432409>

Davies, L. E. (2014). Beyond the Games: Regeneration legacies and London 2012. *Leisure Studies*, 34(1), 1-23. <https://doi.org/10.1080/02614367.2014.912979>

Duignan, M. B., & McGillivray, D. (2022). Disorganised host community touristic-event spaces: Revealing Rio's fault lines at the 2016 Olympic Games. *Tourism Recreation Research*, 47(5), 692-711. <https://doi.org/10.1080/02508281.2022.2045567>

Duignan, M., & Pappalepore, I. (2019). Visitor (im)mobility, leisure consumption and mega-event impact: the territorialisation of Greenwich and small business exclusion at the London 2012 Olympics. *Leisure Studies*(38), 160 - 174. doi:doi.org/10.1080/0

Faria, M. J. da S., & Pereira, B. L. G. A. (2023). The impact on the Brazilian economy of the Olympic Games in Rio de Janeiro in 2016. *International Journal of Professional Business Review*, 8(11). <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i11.3886>

Filho, R., Koenders, E., Pepe, M., Cordeiro, G., Fairbairn, E., & Martinelli, E. (2013). Rio 2016 sustainable construction commitments lead to new developments in recycled aggregate concrete. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Civil Engineering*, 166(2), 28-35. <https://doi.org/10.1680/cien.13.00010>

Flores, A., & Polidoro, D. (2024, julio). La inauguración de los Juegos Olímpicos de París no ocurrirá en un estadio y promete ser algo «nunca antes visto». *Wired*. <https://es.wired.com/articulos/la-inauguracion-de-los-juegos-olimpicos-de-paris-no-ocurrira-en-un-estadio-y-promete-ser-algo-nunca-antes-visto>

Geffroy, D. O. (2021). Projecting the Metropolis: Paris 2024 and the (re)scaling of metropolitan governance. *Cities*, <https://doi.org/10.1016/J.CITIES.2021.103189>.

Geffroy, D., Oliver, R., Juran, L., & Skuzinski, T. (2021). Projecting the metropolis: Paris 2024 and the (re)scaling of metropolitan governance. *Cities*, 114, 103189. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103189>

Games", S. F. (2023). Interim Evaluation Report on the Legacy & Sustainability Strategy of Paris 2024. Publicite Group; Centre de Droit et D'economie du Sport; AgencePhare; Ipama; Sport 1.5.

Games, T. 2. (9 de julio de 2021). [paralympic.org.es](https://www.paralympic.org/es). Obtenido de <https://www.paralympic.org/es/news/tokio-2020-publica-actualizacion-del-informe-de-sostenibilidad-previo-los-juegos>

Guibert, E., & Tostevin, A. (2022). The fictional soils of a ‘sustainable’ Anthropocene: A new materialist story of the soils of the Queen Elizabeth Olympic Park. *Journal of Landscape Architecture*, 17, 76 - 89. doi:doi.org/10.1080/18626033.2022.215610

Interim Evaluation Report on the Legacy & Sustainability Strategy of Paris 2024. (2023, noviembre). Executive Summary Report. <https://olympics.com/es/paris-2024/nuestros-compromisos/evaluando-nuestro-impacto/informe-legado-sostenibilidad>

International Olympic Committee. (2021). Olympic Agenda 2020+5: 15 recommendations. Lausanne, Switzerland.

Jastrzabek, J. (2023). Third time lucky: An analysis of Paris’ bids for the Olympic Games in 2008, 2012 and 2024. *Research Papers in Economics and Finance*, 6(2), 91-101. <https://doi.org/10.18559/ref.2022.2.5>

Jiménez de Andrade Castañón, J. (2021). Impacto económico de los juegos olímpicos para la ciudad anfitriona. Impacto económico de los juegos olímpicos para la ciudad anfitriona. Universidad Pontificia, Madrid. Obtenido de <chrome-extension://efaidnbnmnibpcjpcglclefindmkaj/https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/46801/TFG%20-%20Jimenez%20de%20Andrade%20Castanon%2c%20Jose%20Alvaro.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

Kim, E., & Kang, Y. (2020). Spillover Effects of Mega-Events: The Influences of Residence, Transportation Mode, and Staying Period on Attraction Networks during Olympic Games. Sustainability. doi:doi.org/10.3390/su12031206.

Kirby, S., & Crabb, L. (2019). Priming host city physical legacy plans: The bidding chronicles of Brazil's derailed sporting event infrastructure projects. *Event Management*, 23(4), 525-542. <https://doi.org/10.3727/152599519X15506259855724>

Leader, A. M., Wang, X., & Gaustad, G. (2017). Creating the 2020 Tokyo Olympic medals from electronic scrap: Sustainability analysis. *JOM*, 69(9), 1539-1545. <https://doi.org/10.1007/s11837-017-2441-4>

LOGOC. (2011). Sustainability report: London 2012 Summer Olympic Games.

Masterson, & Victoria . (27 de Marzo de 2024). París aspira a ser sede de los Juegos Olímpicos más sostenibles de la historia: así se prepara la ciudad. Recuperado el 12 de agosto de 2024, de World Economic Forum: <https://es.weforum.org/agenda/2024/03/paris-aspira-a-ser-sede-de-los-juegos-olimpicos-mas-sostenibles-de-la-historia-asi-se-prepara-la-ciudad/>

London Legacy Development Corporation. (2012). Who we are. Queen Elizabeth Olympic Park. <https://www.queenelizabetholympicpark.co.uk>

London Organising Committee for the Olympic and Paralympic Games. (2011). *Sustainability report: London 2012*.

London Sport. (2022). *London 2012 Games legacy report: Impressions towards the London Olympic and Paralympic Games legacy, and the impact of the rising cost of living*. London Sport.

Masterson, V. (2024, marzo 27). París aspira a ser sede de los Juegos Olímpicos más sostenibles de la historia: así se prepara la ciudad. *World Economic Forum*. Recuperado el 12 de agosto de 2024, de <https://es.weforum.org/agenda/2024/03/paris-aspira-a-ser-sede-de-los-juegos-olimpicos-mas-sostenibles-de-la-historia-asi-se-prepara-la-ciudad/>

Oliveira, C., & Andrade, R. (2017). Los juegos olímpicos en Río de Janeiro y las leyes de excepción. *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, 17. <https://doi.org/10.22201/ijj.24487872e.2017.17.11031>.

Oliveira, F., Vainer, C., Mascarenhas, G., & Bienens. (2020). Mega-events, legacies and impacts: notes on 2016 Rio de Janeiro Olympics. *International Journal of Urban Sustainable Development*(12), 89 - 102. doi:doi.org/10.1080/1946

Palgrave Macmillan. (2016). Comité Olímpico Internacional (COI). En *The Statesman's Yearbook* (p. 49). https://doi.org/10.1007/978-1-349-68398-7_37

Russo, E., Figueira, A. R., & Mataruna, L. (2022). COVID-19, sostenibilidad y Juegos Olímpicos: ¿Qué lecciones podemos aprender de Tokio 2020? *Sport, Business and Management: An International Journal*, 12(1), 23-39. <https://doi.org/10.1108/SBM-09-2021-0109>

Strauch-Gómez, G., Gutiérrez-Martínez, F., Martínez Baquero, L., Hernández Beleño, B., & Méndez-Pallares, L. (2017). Imnótico: Sostenibilidad y comodidad. *Revista Facultad de Ingeniería*, 26(46), 77-86. <https://doi.org/10.19053/01211129.v26.n46.2017.7325>

Suzuki, N., Ogawa, T., & Inaba, N. (2018). The right to adequate housing: Evictions of the homeless and the elderly caused by the 2020 Summer Olympics in Tokyo. *Leisure Studies*, 37(1), 89–96. <https://doi.org/10.1080/02614367.2017.1355408>

The Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games. (2021). *Sustainability post-Games report: Tokyo 2020*. Tokyo: The Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games.

Trendafilova, S., Ross, W. J., Triantafyllidis, S., & Pelcher, J. (2022). Tokyo 2020 Olympics sustainability: An elusive concept or reality? *International Review for the Sociology of Sport*, 58(3), 469-490. <https://doi.org/10.1177/10126902221110157>

Vandenbroucke, G., Gérard, S., & May, A. (2021). The impact of the Rio 2016 Olympic and Paralympic Games on the visitor economy: A human rights perspective. En N. Wise & J. Harris (Eds.), *Managing Events, Festivals and the Visitor Economy: Concepts, Collaborations and Cases* (pp. 159-171). CABI Publishing. <https://doi.org/10.1079/9781789242843.00011>

Ventura, L., Ramos, M., Santos, J., & Gioda, A. (2019). Monitoring of air quality before the Olympic Games Rio 2016. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, 91(1), e20170984. <https://doi.org/10.1590/0001-3765201920170984>

Villegas Estrada, C. E. (2016). La Agenda Olímpica 2020: Desafíos y oportunidades de las 40 recomendaciones para la sostenibilidad y credibilidad del movimiento olímpico. *Citius, Altius, Fortius*, 9(2), 1-16. <https://doi.org/10.15366/citius2016.9.2>

Wang, Y. C. (2023). Research on Prediction and Evaluation Methods for Olympics Host Countries and Cities. *BCP Business & Management*. Obtenido de <https://doi.org/10.54691/bcpbm.v50i.5579>.

Yamamura, E. (2021). Do you want sustainable Olympics? Environment, disaster, gender, and the 2020 Tokyo Olympics. *Sustainability*(13(22)), 12879. doi:doi.org/10.3390/su132212879

Yamasaki, L., & Nomura, S. (2022). Global warming and the Summer Olympic and Paralympic games: A perspective from the Tokyo 2020 Games. *Environmental Health and Preventive Medicine*(27(1)), 1-4. doi:doi.org/10.1265/ehpm.21-00024

Youdeowei, A., Stapleton, P., & Obubo, R. (2012). Scientific writing for agricultural research scientists: A training resource manual. Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation. Consultado el 18 de agosto de 2021 desde <https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/76896>